

SOLIQ HAQIDAGI BILIMLARINING YOSHLAR HAYOTIDAGI O'RNI

Turayev Aliakbar Alimardonovich

Samarqand shahar 14-uumta'lim maktabi o'quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18391215>

Annotatsiya. Mazkur maqolada soliq haqidagi bilimlarning yoshlar hayotidagi ahamiyatini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etishga bag'ishlanadi. Unda soliq tizimining davlat iqtisodiy barqarorligini ta'minlashdagi o'rni, soliq madaniyatining shakllanishi hamda fuqarolarning iqtisodiy ongini rivojlantirish jarayonidagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: soliq tizimi, soliq bilimlari, soliq madaniyati, iqtisodiy tafakkur, moliyaviy savodxonlik, ta'lim tizimi, iqtisodiy barqarorlik.

Bugungi kunda mamlakatimiz umumta'lim maktablarida 8–10-sinflarda “Iqtisodiy bilim asoslari” hamda 11-sinfda esa “Tadbirkorlik asoslari” fanlari joriy etilgan. Mazkur fanlar orqali yosh avlodga bozor iqtisodiyoti qonuniyatlari, moliyaviy savodxonlik asoslari, daromad va xarajatlarni boshqarish, tadbirkorlik faoliyatining mohiyati hamda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishga, moliyaviy savodxonlikni shakllantirishga va amaliy ko'nikmalarni hosil qilishga yo'naltirilgan.

Natijada, o'quvchilarda iqtisodiy jarayonlarga ongli munosabat bildirish, mustaqil fikrlash va kelajakdagi kasbiy faoliyatida iqtisodiy bilimlardan samarali foydalanish malakalari shakllanadi.

Masalan e'tibor qaratadigan bo'lsak, 8-sinf darslik mavzularida iqtisodiyotning umumiy asoslari, ehtiyoj va resurs tushunchalari, ishlab chiqarish jarayoni hamda bozor munosabatlarining boshlang'ich qonuniyatlari yoritilgan. Bu bosqichda o'quvchilarda iqtisodiy jarayonlar haqida dastlabki tasavvur shakllanib, jamiyat hayotida iqtisodiyotning tutgan o'rni anglab yetiladi.

9-sinf mavzulari iqtisodiy tizimlar, pul muomalasi, davlat byudjeti, soliq tizimi va iste'molchi xulq-atvori masalalariga bag'ishlangan. Ushbu boblarda nazariy bilimlar bilan bir qatorda kundalik hayotga bog'liq misollar keltirilishi o'quvchilarning amaliy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, soliq va byudjet mavzularining yoritilishi yoshlarning fuqarolik mas'uliyatini oshirishga qaratilgan muhim jihat hisoblanadi.

10-sinfda esa iqtisodiy jarayonlarning chuqurroq tahlili, mehnat bozori, tadbirkorlik faoliyatining boshlang'ich asoslari hamda iqtisodiy rivojlanish omillari o'rganiladi. Bu bosqichda o'quvchilar iqtisodiy hodisalarning sabab-oqibat munosabatlarini anglashga o'rganadilar va mustaqil fikrlash ko'nikmalari shakllanadi.

11-sinf “Tadbirkorlik asoslari” darsligi mavzulari esa amaliy yo'nalishga ega bo'lib, biznes reja tuzish, bozor tahlili, moliyaviy boshqaruv, risklarni baholash hamda innovatsion g'oyalarni amalga oshirish masalalarini qamrab oladi. Ushbu mavzular yoshlarni mustaqil mehnat faoliyatiga tayyorlash, tashabbuskorlik va ijodkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, darslik mavzulari o'quvchilarning yosh xususiyatlari va bilim darajasini inobatga olgan holda izchil tizimda shakllantirilgan. Nazariy bilimlar amaliy misollar bilan boyitilib, iqtisodiy tushunchalarning real hayot bilan bog'lanishi ta'minlangan. Bu esa iqtisodiy madaniyatni shakllantirish, iqtisodiy tafakkurni rivojlantirish hamda o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirishda muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi.

Yanvar, 2026-yil

Masalan, 9-sinflar uchun “Iqtisodiy bilim asoslari” fani darsligiga e’tibor qaratsak [1;160], jami 30 ta mavzuga tizimli ravishda taqsimlangan bo‘lib, har bir mavzu o‘quvchilarning yosh xususiyatlari va bilim darajasini inobatga olgan holda izchil o‘rganishga mo‘ljallangan.

Mazkur mavzular bo‘yicha berilgan nazariy materiallar bitta dars mashg‘uloti davomida sinfda o‘qituvchi rahbarligida o‘zlashtirilishi, shuningdek, uy sharoitida mustaqil o‘rganish orqali mustahkamlanishi ko‘zda tutilgan. Darslikning III bobi “Soliq turlari” deb nomlanib, unda Daromad solig‘i, Mol-mulk solig‘i, Yer solig‘i, Aksiz va qo‘shilgan qiymat solig‘i deb nomlangan mavzular hamda III bobni takrorlash uchun savol va topshiriqlardan tashkil topgan.

Har bir mavzu soliqqa tortish jarayoniga oid amaliy misollar, savol-javoblar hamda mustaqil topshiriqlar bilan boyitilgan bo‘lib, bu o‘quvchilarda soliq tizimi, soliq turlari hamda ularning jamiyat hayotidagi ahamiyati to‘g‘risidagi tushunchalarni chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Mazkur yondashuv o‘quvchilarning tahliliy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirib, soliqqa oid nazariy bilimlarni real iqtisodiy jarayonlar bilan bog‘lash imkonini yaratadi.

Shu orqali darslik mazmuni nafaqat soliqqa oid nazariy bilimlarni o‘zlashtirishga, balki o‘quvchilarda soliq madaniyatini shakllantirish, iqtisodiy mas’uliyatni anglash hamda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Umuman olganda “Soliqlar butun dunyo bo‘ylab 5000 yildan ortiq vaqt davomida boshqaruvning asosiy qismi bo‘lib kelgan va hukumat o‘z fuqarolari uchun tovarlar va xizmatlarni taqdim etish mexanizmi bo‘lib, ular aks holda ularga kirish imkoniga ega bo‘lmasligi mumkin”[2].

Mamlakatimiz Konstitutsiyasida ham belgilab qo‘yilgan. Ya’ni, “Fuqarolar qonun bilan belgilangan soliqlar va yig‘imlarni to‘lashi shart. Soliq va yig‘imlar adolatli bo‘lishi hamda fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishiga to‘sqinlik qilmasligi kerak” [3].

Ko‘pchilik yoshlar soliqlar haqida kam ma’lumotga ega bo‘lishi mumkin. Ular soliqlarni faqat kattalar to‘laydi deb o‘ylashadi. Aslida esa har bir inson kelajakda ishlay boshlaganida yoki tadbirkor bo‘lganida soliq to‘lashga majbur bo‘ladi. Shuning uchun bu bilimlarni yoshlikdan o‘rganish foydali hisoblanadi.

Jumladan, darslikning 15- mavzusi “Daromad solig‘i” deb nomlanadi. Ushbu mavzuda quyidagi jadval keltirilgan: [4;78-79]

Soliqqa tortiluvchi daromad	Jismoniy shaxslar daromad solig‘i stavkalari	
	2018- yil	2019- yil
Eng kam ish haqi miqdorigacha bo‘lgan	0%	12 %
Eng kam ish haqining 5 karrasigacha bo‘lgan	7,5%	
Eng kam ish haqining 10 karrasigacha bo‘lgan	16,5%	
Eng kam ish haqining 10 karrasidan ortiq	22,5%	
Dividendlar va omonat foizlari ko‘rinishidagi daromadlardan	10%	5 %

Yanvar, 2026-yil

Ma'lumki, 2019-yilgacha O'zbekistonda jismoniy shaxslar daromadiga nisbatan 4 pog'onali progressiv soliq tizimi amal qilgan bo'lib, bunda soliq stavkalari daromad miqdoriga qarab oshib borib, maksimal daraja 22,5 foizni tashkil etgan.

Ushbu tizimning asosiy maqsadi ijtimoiy adolatni ta'minlash bo'lsa-da, amaliyotda soliq hisoblashning murakkabligi va yashirin daromadlarning ko'payishi kabi muammolarni keltirib chiqargan. 2019-yildan boshlab daromad solig'ini hisoblashni soddalashtirish hamda ish haqi fondiga soliq yukini kamaytirish maqsadida 12 foizlik yagona soliq stavkasi joriy etildi. Ushbu tizim soliq jarayonini tushunarli va shaffof qilib, soliq to'lovchilarning faolligini oshirdi.

Bugungi kunda mamlakatimizda soliq tizimi soddalashtirilmoqda va zamonaviy texnologiyalar joriy etilmoqda. Endi ko'plab soliq ishlari internet orqali amalga oshirilmoqda. Bu esa fuqarolar uchun qulaylik yaratadi. Yoshlar bu yangiliklardan xabardor bo'lishi va kelajakda undan to'g'ri foydalanishi muhimdir.

Yoshlar orasida soliq madaniyatini shakllantirish jamiyat uchun katta ahamiyatga ega.

Soliq madaniyati deganda soliqlarni o'z vaqtida va to'g'ri to'lash, davlat qonunlariga hurmat bilan qarash tushuniladi. Halol mehnat qilib, daromad topib, undan soliq to'lash vatan ravnaqi uchun xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, soliq bilimlari yosh avlodda mas'uliyatli fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, iqtisodiy tafakkurni rivojlantirish hamda jamiyat taraqqiyotiga ongli munosabatni qaror toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu bilimlar orqali yoshlar soliqning ijtimoiy hayotdagi o'rnini anglab, kelajakda iqtisodiy faol va vatanparvar shaxs sifatida voyaga yetadi.

Shuningdek, iqtisodiy ta'limning maktab bosqichlarida izchil tashkil etilishi o'quvchilarning iqtisodiy madaniyatini yuksaltirib, mehnatsevarlik va tashabbuskorlik kabi ijtimoiy muhim sifatlarning rivojlanishiga xizmat qiladi. Natijada soliq bilimlariga ega bo'lgan yoshlar jamiyat farovonligini ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sariqov E.S. Iqtisodiy bilim asoslari: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik/E.S.Sariqov, B.Q.Xaydarov. - T.: 2019. - 160 b.
2. Tax // <https://taxfoundation.org/taxedu/glossary/tax/>
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 149-modda. <https://constitution.uz/oz/clause/index>
4. Sariqov E.S. Iqtisodiy bilim asoslari: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik/E.S.Sariqov, B.Q.Xaydarov. - T.: 2019. -B.78-79.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH